

Marek Melnyk

Dr hab., prof.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

DAŻENIA EKUMENICZNE NA ZIEMIACH UKRAIŃSKICH 2 POŁOWY XVI WIEKU

Ekumenizm to zjawisko charakterystyczne dla XX wieku. Można nawet powiedzieć, iż dialog i doprowadzenie do pełnej jedności chrześcijan jest największym osiągnięciem chrześcijaństwa XX wieku. Dopiero bowiem w tym wieku a szczególnie w jego drugiej połowie poszczególne Kościoły chrześcijańskie – rozdzielone od wieków herezjami i schizmami, uwikłane w różnego rodzaju konflikty polityczne i społeczne – zaczęły rozmawiać ze sobą, poznawać się na nowo, rozumieć się, wyjaśniać narosłe różnice doktrynalne, odwoływać narzucone wcześniej kłatwy. Jednym słowem chrześcijanie różnych wyznań w XX wieku podjęli próbę przewyciężenia narosłych przez wieki podziałów. W rezultacie wypracowano już odrębną dziedzinę wiedzy zajmującą się problemem dialogu chrześcijańskiego i dążeniem do jedności. Wypracowano precyzyjne definicje ekumenizmu, np. „Dialog ekumeniczny to spotkania i rozmowy między przedstawicielami lub członkami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza zrzeszonych w Ekumenicznej Radzie Kościołów, dla osiągnięcia jedności w powszechnej wspólnotie chrześcijańskiej. Przedmiot, podstawy i płaszczyznę tego dialogu wyznaczają poszczególne Kościoły i wspólnoty (lub ich przedstawiciele), mając na uwadze chęć uzgodnienia dzielących je spraw oraz ustalenia jednoznacznej interpretacji centralnych prawd wiary, zawartych w źródłach objawienia chrześcijaństwa; stanowi jeden z najważniejszych przejawów ruchu ekumenicznego”¹.

Jednak ekumenizm nie jest zjawiskiem aż tak radykalnie nowym, iż nie można dostrzec intuicji, wysiłków, dążeń ekumenicznych w minionych wiekach. Ekumenizm jest tak dawny jak daleko w przeszłość sięgają podziały w chrześcijaństwie i próby jego przewyciężenia. Co więcej wydaje się możliwe i wskazane powracanie do tych historycznych form ekumenizmu wytworzonych przed wiekami. Myśl religijna chrześcijaństwa jest przecież żywą tradycją – jej rozwój polega na twórczej kontynuacji przeszłości, wskrzeszaniu podstawowych i ciągle tych samych idei. W tym przypadku idei jedności chrześcijan. Dążenie do jedności chrześcijaństwa jest zjawiskiem towarzyszącym „od zawsze” chrześcijaństwu narażonemu już u swych początków na dezintegrację w postaci schizm, herezji. Istnieje, więc ekumenizm XX wieku oraz jego historyczne formy z przeszłości². Niniejsze wystąpienie jest próbą przedstawienia historycznych form prawosławnego ekumenizmu na ziemiach ruskich I Rzeczypospolitej w okresie 2 połowy XVI wieku. Pragniemy udzielić odpowiedzi na pytanie czy to, co dziś nazywamy ekumenizmem istniało – choćby w załączkowej formie czy początkowym stadium – na ziemiach białoruskich i ukraińskich I Rzeczypospolitej w 2 poł. XVI wieku? Czy ekumenizm istniał wówczas naprawdę? Czy był czymś, co istnieje w naszych współczesnych wyobrażeniach? Pragniemy tym samym docenić przeszłość chrześcijaństwa wschodniego dawnej Rzeczypospolitej; wskazać jego specyfikę. Dla podkreślenia analizy historycznych form poszukiwania jedności chrześcijaństwa, które nie są tożsame z ekumenizmem XX wieku zastosowaliśmy pojęcie „preekumenizmu”. Jest on zastępowane również przez wyrażenie „dążenia ekumeniczne”. Wszystko to ma służyć wyraźnemu podkreśleniu specyfiki obranego przez nas przedmiotu badań.

1. Brak ciągłości

Dążenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku nie stanowiły ciągłego procesu. Istniały w formie „zjawisk ekumenicznych”, które pojawiały się w określonym czasie i kończyły się po okresie dynamizmu i wzrostu. Gdybyśmy chcieli posłużyć się tutaj schematem graficznym moglibyśmy je przedstawić za pomocą kilku przerywanych linii o układzie równoległym. Każda z nich przedstawiałaby jedną z form „fenomenu ekumenicznego”. Jednak obok tej nieciągłości należałoby zaznaczyć np. liniami przerywanymi (hipotetyczną, niewidoczną) ciągłość między poszczególnymi okresami pojawiania się „fenomenów ekumenicznych”. Owa ciągłość to hipoteza o

¹ Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1979, szp.1270. Por. W. Hanc, Ekumenizm, Encyklopedia Katolicka, t. 4, Lublin 1985, szp. 853-855.

² J. Gryniakow, Historyczne tradycje ducha ekumenizmu w Polsce, w: Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J.S. Gajek, S. Koza, Lublin 1996, s. 357-370.

istnieniu nieznanym nam form refleksji teologicznej, pamięci historycznej, które w jakimś podskórnym nurcie rozwijały się i wpływały na powierzchnię myśli teologicznej w postaci określonych i znanych “form ekumenicznych”. Możliwe, iż ten ukryty nurt myśli był protestem wobec obowiązującej oficjalnie ekskluzywistycznej teologii i eklezjologii. Myśl ta musiała zejść do podziemia i istnieć w stanie ukrytym i wydostawała się z niego w dogodnych dla siebie warunkach i wtedy pojawiały się jako “fenomeny ekumeniczne”.

Takim okresem pojawiania się i jasnego artykułowania idei ekumenicznych był koniec XVI i pierwsza połowa XVII wieku. W interesującym nas okresie nie udało się w środowisku prawosławnym wypracować całościowej wizji jedności chrześcijaństwa. Zamiast tego koncentrowano się przede wszystkim na kilku wybranych elementach jedności chrześcijaństwa. Nie potrafiiono wypracować takiej całościowej wizji jedności z kilku powodów – między innymi, dlatego, że prawosławne koncepcje jedności powstawały w odpowiedzi na bieżące problemy. Powstawały one zawsze “z marszu”, na potrzeby bieżącej chwili, były naznaczone pragmatyzmem. Ich autorzy często nie mieli zbyt wiele czasu na ich tworzenie, na koncentrację koncepcyjnych wysiłków wokół idei pojednania, dialogu z innowiercami.

2. Konceptualizm

Wydaje się zasadnym stwierdzenie, iż prawosławny preekumenizm – dążenie do zjednoczenia chrześcijaństwa był zawsze i nad wszystko konceptualizacją idei preekumenicznej. Były to abstrakcyjne idee, byty idealne, które przybierały formę czegoś “nieokreślonego” co nigdy właściwie nie doczekało się na swój wyraźny “logos” zarówno w przeszłości jak i obecnie. Widać to szczególnie w zetknięciu tej idei z “rzeczywistością” codzienności relacji chrześcijan podzielonych administracyjnymi strukturami na katolików, prawosławnych i ewangelików. Ekumenizm – abstrakcyjna idea niczym meteor w zetknięciu z atmosferą ziemską – wyznaniowymi podziałami wytracała swoją jasność, pęd i w zetknięciu z tą “wyznaniową” ziemią grzęzła w niej, rozbija się na części lub wyparowywała pozostawiając po sobie ślad w postaci jedynie krateru – pamięci historycznej. Idąc dalej tym tropem można powiedzieć, iż akt – próba zrealizowania tej idei przedstawia się jako rozczarowanie (Ostrogski), podjęcie ryzyka z zamkniętymi oczyma, kompromis, rezygnacja jednostronna z pierwotnych założeń lub nawet degradacja pierwotnych uniwersalistycznych koncepcji jedności na rzecz katolickiego ekskluzywizmu (biskupi prawosławni w 1591–1596, Smotrycki 1625–1628), wahania (Szeptycki). Z perspektywy czasu widać, iż te dążenia ekumeniczne były pomysłem, zaś jego realizacja była nieudolną próbą, porzucaną w momencie pierwszych niepowodzeń lub ich zaprzeczenie. Idea jedności zaczynała wówczas funkcjonować w świecie “rzeczywistości” i w świecie “możliwości”. Tylko niektóre idee preekumeniczne zostały zrealizowane w “rzeczywistości”. Zależało to od uwarunkowań “materii” historii. Przykładem takiej korzystnej “materii”, która pozwoliła na urzeczywistnienie idei preekumenicznej był porozumienie w sprawie kalendarza juliańskiego z 1585 roku. Natomiast idea preekumenizmu pozostawał w świecie możliwości wtedy, gdy, ci którzy w swych poszukiwaniach jedności chrześcijańskiej nie posunęli się za daleko w ustępstwa wobec katolicyzmu. Rozumieli albo intuicyjnie wyczuwali, że ekumeniczna idea jedności musi być pozbawiona wszelkich elementów “konfesyjnego realizmu” i musi pozostać w sferze myśli oraz konceptualności bazującej na płaszczyźnie czysto intelektualnej. Preekumenizm to jedność chrześcijaństwa, której nie udało się urzeczywistnić. Część z nich nie nabrała ostatecznego kształtu nawet w sferze myśli. Wydaje się jednak, iż ta konceptualność jest czymś, co może być dzisiaj kontynuowane. Te idee żyły przez chwilę we właściwym sobie czasie, który nie okazał się dla nich łaskawy, ale mogą być realizowane dzisiaj. Mogą być inspiracją dla współczesnych poszukiwań jedności. Lecz trzeba dużo dobrej woli by kontynuować te tradycje, która okazała się we właściwym sobie czasie przecież zupełnie “nieproduktywana”. Była stałą tendencją jedynie w okresie końca XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Idea jedności pojawiła się, bowiem w określonym momencie próby reformy prawosławia w Rzeczypospolitej. Narodziła się, jako sposób na uzdrowienie życia religijnego prawosławnej wspólnoty. Co więcej jej początki w latach dziewięćdziesiątych XVI wieku były związane z utratą poczucia przez prawosławnych biskupów nadziei na samodzielne odnalezienie sił ozdrowieńczych. Zwrócili się ku jedności z Rzymem wtedy, kiedy utracili nadzieję na przeprowadzenie koniecznych reform własnymi siłami. Ta koncepcja jedności chrześcijaństwa była konkretną potrzebą zrodzoną z bezradności wobec ogromu wyzwań, jakie stanęły przed biskupami prawosławnymi w momencie gdy zaczęli reformować swój Kościół. Co więcej było to związane z rozczarowaniem reformatorskimi działaniami patriarchy Jeremiasza II oraz już istniejącymi

dążeniami reformatorskimi przeprowadzanymi przez świeckich (bractwa, Ostrogski). Idea jedności została właśnie w taki sposób "odnaleziona". Biskupi "przypomnieli" sobie o niej, ponieważ katolicyzm oferował im natomiast konkretny program reform, którego oni sami nie mogli odnaleźć we własnym Kościele. Wydawał się on im możliwy do przeniesienia na grunt wschodniego chrześcijaństwa. Tak, więc ta idea jedności wyrosła z określonej i niepowtarzalnej sytuacji. O tym muszą pamiętać współcześni ekumeniści, którzy chcieli skorzystać z inspiracji tych dążeń zjednoczeniowych z XVI i XVII wieku. Gdy je zastosują do współczesnych wyzwań mogą się okazać takimi samymi "konceptualistami" jak ich poprzednicy. Ale warto by spróbować uwolnić uwieszone w myślach z przeszłości niezrealizowane pomysły i niespełnione nadzieje i marzenia o jedności chrześcijan Zachodu i Wschodu. Była i jest to przecież suma energii ludzkiej i myśli twórczej trwająca do dnia dzisiejszego; nie przestała istnieć wraz ze śmiercią kultury polsko-ukraińskiego pogranicza. Co więcej była jej szczególnie cennym wytworem. Konceptualność prawosławnych dążeń zjednoczeniowych w 2 połowie XVI wieku miała charakter regresywny. Wyrażało się to w tym, że pojawiły się one by następnie stopniowo zniknąć lub przekształcić się w akceptacje katolickiego ekskluzywizmu eklezjologicznego (Ostrogski [1581–1585, 1593, 1595–1599], biskupi prawosławni [1590–1595]), Smotrycki (do 1625). Owa regresywność to brak rozwoju idei preekumenicznej. Wydaje się, że w fazie początkowej było tutaj dużo naiwnego optymizmu, wiary w możliwość porozumienia z innowiercami katolikami lub ewangelikami. Był to, zatem rodzaj wiary. Ona to musiała być motorem rozwoju tych dążeń. Bez niej nie mogłyby się one rozwijać. Porozumienie w sprawie kalendarza juliańskiego wydaje się być tego przykładem. Był to dowód możliwości zawarcia porozumienia a nawet kontraktu z stroną katolicką. Prawosławni w 1585 roku wynegocjowali kompromis. Jednak ta wiara z czasem okazywała się irracjonalna z punktu widzenia np. katolików a z czasem i ich prawosławnych partnerów dialogu. Prawosławne wizje uniwersalnej jedności spotykały się z niezrozumieniem. A sami prawosławni nie byli dalej w stanie choćby udoskonalać ich bez zaangażowania partnerów dialogu. Doskonale to było widać na przykładzie koncepcji unijnych ruskiego episkopatu. W latach 1590–1595 nie zdołali oni sformułować wyraźnej koncepcji jedności. Wahali się i kluczyli między wiernością tradycji a koniecznością uznania katolickiego modelu jedności. Ostatecznie dopiero w połowie 1595 roku i to w sposób niejasny dla nas ich koncepcja jedności się skryształizowała. Polegało to jednak na tym, iż została uporządkowana wedle zasad eklezjologii katolickiej. Biskupi zaakceptowali wszystko, czego chcieli katolicy. Niczego nie negocjowali. Zgodzili się na zjednoczenie, którego istotą była indywidualna konwersja na katolicyzm oraz założenie uprzedniego stanu schizmy, grzechu prawosławnych. Na tym właśnie polegał proces regresu, bierności lub bezradności wobec katolickiej koncepcji jedności. Mogła to wynikać z braku pamięci historycznej. Biskupi byli pozbawieni pamięci o wcześniejszych próbach nawiązania jedności kościelnej na terenie metropolii kijowskiej. Przy braku wiedzy teologicznej nie byli w stanie odwołać się do żadnej wcześniejszej tradycji historycznej. Nie szukali w przeszłości prawosławia na ziemiach ruskich wskazówek jak postępować w negocjacjach unijnych z katolikami. Prezentowali się jak ludzie pozbawieni pamięci historycznej. Nie szukali dla uzasadnienia swej idei unijnej w przeszłości. Nie posiadali poczucia przynależności do wspólnoty prawosławnej posiadającej określoną przeszłość. Zamiast tego skoncentrowali się na sferze codziennej praktyki oraz na optymistycznej wizji przyszłości. W efekcie w ciągu około 25 lat nie udało się na ziemiach ruskich wpracować zwartego ekumenicznego modelu jedności chrześcijaństwa. Nikomu nie udało się sformułować jej teoretycznych podstaw. Nikt nad tym tematem nie zastanawiał się w sposób niezależny od bieżących problemów związanych z konfliktowymi relacjami z innowiercami na ziemiach ruskich. Nawet gdybyśmy zsumowali działania zjednoczeniowe Ostrogskiego w latach 1583–1599 w stosunku do katolicyzmu i ewangelików to dopatrzymy się w nich elementów ciągłości jedynie w kilku punktach: [1] odczuwał on potrzebę zachowania jedności ze wszystkimi ośrodkami prawosławia; [2] jedność ściśle wiązał z reformą prawosławia; [3] łączył dwie koncepcje Kocioła: statyczną (wierność tradycji apostoelskiej utożsamianą z prawosławiem) i dynamiczną (renesansowy duch uniwersalizmu chrześcijańskiego). Jednak dostrzeżenie tej ciągłości jest możliwe w następstwie rekonstrukcji działań Ostrogskiego a nie na podstawie specjalnie napisanych prac teologicznych.

Wszystkie te nieurzeczywistnione koncepcje wydają się możliwe do dopełnienia dziś. Można patrzeć na nie jak niedokończone czy wręcz zrujnowane pomosty między przepaścią dzielącą prawosławie i katolicyzm, które dziś mogą sięgnąć dalej i połączyć oba brzegi.

3. Sprzeczności między deklaracjami a praktycznymi próbami ich realizacji

Cechą charakterystyczną tych dążeń są, więc sprzeczności między deklaracjami a praktycznymi próbami ich realizacji. Ten splot: teorii i praktyki, intencji i tego, co z nich się narodziło, optymizmu i życia, które potoczyło się w inaczej od zamierzeń i oczekiwań, nadziei i rozczarowań jest obecny prawie zawsze, gdy napotykamy ślady idei ekumenicznej w dziejach polsko-ukraińskiego pogranicza. Mogą one dzisiaj przypominać samotne idee z dalekiej przeszłości, z których miała powstać wielka idea zjednoczenia chrześcijan ZACHODU i WSCHODU. Ale nie powstała. Pozostały po niej właśnie te okruchy myśli, intuicje a czasem rozbudowane koncepcje unijne, które można porównać do budulca pod niezrealizowaną budowlę.

4. Zawieszenie historii

Można zapytać: po co konstruowano te wizje jedności? Czy ich autorzy mieli świadomość, że ich idee nie będą zrealizowane? Wydaje się, iż wtedy, gdy powstawały te koncepcje “zawieszeniu” musiały ulegać “realia” społeczne, polityczne itp. W tym sensie to, co nazwaliśmy dążeniami ekumenicznymi np. w wymiarze projektów jedności wyznaniowej nie musiały być zrealizowane. Ich autorzy wydają się być ludźmi ciekawymi tego, jak może wyglądać chrześcijaństwo nie ich teraźniejszości, a raczej w przyszłości. Ich wizjami jedności nie rządziły uwarunkowania czasów, w których przyszło im żyć, np. potrzeba skuteczności, realizm, ugodowość, polityczne dążenie do zrealizowania tego, co możliwe a unikanie ekstrawagancji i tego, co nierealistyczne. Radziło natomiast to, co jest przeciwieństwem: odwaga myśli, wierność własnym intuicjom i tradycji, odwaga i upór. W tym sensie dążenia ekumeniczne mogą być odczytane jako rodzaj eksperymentów wyobraźni i ćwiczeń myśli religijnej, dzięki którym można zarysować nowe wizje jedności chrześcijaństwa inspirujące kogoś w innych czasach. Czymś takim może być – wspólne dla wszystkich analizowanych przez nas intuicji i dążeń ekumenicznych – założenie istnienia powiązań między Kościołami pozostającymi ze sobą w harmonii łączącej poszczególne tradycje chrześcijańskie tworzącej razem fundament chrześcijańskiego uniwersum. Owa harmonia tradycji umożliwiała wzajemne inspiracje. Ale była również zawieszona w “próżni” realiów społeczno-politycznych uniemożliwiających ich realizację chociażby na próbę.

5. Entropia

Nasze poszukiwania zjawisk z zakresu dążeń ekumenicznych (zapowiadających współczesny ekumenizm) wydają się być jednak również przejawem religijnej entropii. Można na nie spojrzeć, bowiem jak na daremny trud. Zarysowane przez nas zjawiska preekumeniczne – mimo iż następujące po sobie – nie nabrały trwałego dynamizmu i nie “poszły” do przodu. “Coś” je zawsze zatrzymywało, spowalniało. Zjawiskiem charakterystycznym było, bowiem tutaj wytracanie pierwotnej energii. Analizowane przez nas fenomeny ekumeniczne po fazie wstępnego dynamizmu zatracaly go; wyznaczone cele nie były osiągane; rozmywały się lub były odrzucane. Można powiedzieć, iż to, co nazywamy dążeniami ekumenicznymi było bezsensownie wydatkowana energia, która mogła być spożytkowana na coś innego. Jednak w tej entropii można dopatrzeć się czegoś pozytywnego. Np. prawosławna idea jedności nielicząca się z katolicką koncepcją prymatu papieskiego skutecznie spowalniała ekspansję katolicyzmu na Wschodzie.

6. Zawieszenie logiki dwuwartościowej

Dążenia ekumeniczne wydają się być ściśle związane z myśleniem opartym o elementy logiki wielowartościowej i że są tego przykładem. Opierały się bowiem na zasadzie ciągłego napięcia między równoległymi, uznanymi za równoprawne sposobami myślenia o Kościele: prawosławnym i katolickim. Traktowały one tożsamość wyznaniową jako obszar różnorodnych możliwych kombinacji, kompromisów, zapożyczeń, konfliktów będących iluzją, odmienne aspekty i stadia procesu. Dążenia ekumeniczne były intuicyjnie odkrywaną wielowartościowością. Przekonaniem, że ta złożoność wymyka się logice dwuwartościowej.

7. Czy dzisiaj idziemy śladami dawnych preekumenistów?

W podsumowaniu zmuszeni jesteśmy również do odpowiedzi na pytania: czy te tak kruche ekumeniczne idee, które dzisiaj są przywoływane w pamięci i analizowana przez zawodowych historyków, teologów mogą być również współcześnie wykorzystane praktycznie? Czy możliwe jest nawiązanie w oparciu o te tradycje do współczesnego dialogu ekumenicznego? Jest to pytanie zasadne również z tej przyczyny, iż idea ekumeniczna rodziła się i kształtowała się niejednokrotnie w akcie antycypacji przyszłego zjednoczenia (ugoda w sprawie kalendarza z 1585 roku). Antycypacja przyszłej idei ekumenicznej była wpisana w pragnienia i dążenia tych nielicznych ludzi np. w XVI i XVII wieku, których prace analizowaliśmy.

Patrząc z tej perspektywy należy powiedzieć, iż nie wszystkie odsłonięte przez nas idee ekumeniczne umarły. Wiedza o nich może przydać się do studiowania ewolucji chrześcijańskiej myśli ekumenicznej. A może współcześni ekumeniści zechcą sięgnąć po to bogactwo i spróbują wykorzystać je do szukania jedności w Europie Środkowo-Wschodniej XXI wieku? Gdy zapytamy, które z nich mają istotne znaczenie dla współczesności to z pewnością należy zauważyć, iż pogranicze polsko-ukraińskie wydało szereg osób, które mogą być uznane za prekursorów współczesnego dialogu ekumenicznego. Zaistniał on drugiej połowie XX w. i z trudem jest kontynuowany w Europie Wschodniej. Wiek XVII był czasem zamknięcia się poszczególnych wyznań chrześcijańskich i ich duchowej samowystarczalności. Do grona tych postaci zaliczyć należy Konstantyna Ostrońskiego, Piotra Mohyłę. Oni żyli w czasach soteriologicznego i eklezjologicznego ekskluzywizmu, w których każde z wyznań podzielonego chrześcijaństwa rościło pretensje do wyłączności zbawienia oraz posiadania pełni nieskażonej prawdy depozytu wiary chrześcijańskiej, a mimo tego umieli wznieść się ponad te wyznaniowe podziały. Dlatego tego szczególnego doświadczenia przeszłości nie można lekceważyć, manipulować nim, przekłamywać go dostosowując do konfesyjnych apologetyk katolicyzmu czy prawosławia.

Przeprowadzona analiza zmusza do zwrócenia uwagi na szereg nowych problemów badawczych, które wymagają dalszych pogłębionych badań. Należy zwrócić uwagę na ścisłą współzależność myśli ekumenicznej i koncepcji społeczno-politycznych. Te dwie dziedziny były splecione ze sobą i współzależne. Można dostrzec jakąś ewolucję idei ekumenicznych w zależności od procesów zachodzących na obszarze pomiędzy Kijowem a Przemyślem i Lwowem. Najbardziej widoczne było to w działalności Ostrońskiego i Mohyły. Ekumeniczna myśl religijna, nie była odizolowana od kontekstu polityczno-społecznego, ponieważ problemy religijne Kościoła prawosławnego należały do podstawowych problemów politycznych szczególnie Rzeczypospolitej końca XVI i 1. poł. XVII w., i to nie tylko na obszarze białoruskich i ukraińskich ziem Rzeczypospolitej, ale całego państwa polsko-litewskiego. Ten związek wynikał z procesów zachodzących szczególnie w społeczności prawosławnej Rzeczypospolitej: starania o utrzymanie kalendarza juliańskiego, reformy edukacji, walki o legalizację po unii brzeskiej 1596 r.; nielegalnego wskrzeszenia hierarchii po 1620 r.; poszukiwania religijnej legitymizacji przez kozaczyznę jako obrońcy prawosławia, co urzeczywistniono w pełni za czasów Chmielnickiego, który uczynił z prawosławia zasadniczy nośnik ukraińskiej odrębności narodowej i samoidentyfikacji państwowo-politycznej. Ta współzależność między religią i polityką w myśli ekumenicznej jest istotna i warta przebadania. Można również zapytać: czy analizowane dążenia ekumeniczne można potraktować jako źródło wiedzy na temat współżycia ze sobą ludzi na styku cywilizacji bizantyńskiego wschodu i łacińskiego zachodu Europy? Czy z tych wszystkich wysiłków na rzecz jedności chrześcijaństwa wyłania się spór między dwoma nurtami cywilizacji w Europie? Odpowiadając na te pytania należy zauważyć, iż pogranicze polsko-ukraińskie mogło być miejscem dialogu katolicko-prawosławnego w głównej mierze dlatego, iż tutaj już od drugiej połowy XIV wieku przebiegała granica cywilizacyjna między chrześcijaństwem bizantyńskim i łacińskim. Jeżeli spojrzymy na mapę rozwoju chrześcijaństwa w okresie od I do VI w., to dostrzeżemy wyraźną granicę dzielącą chrześcijańskie śródziemnomorskie antyczne uniwersum. Była to granica wyznaczona kulturą grecką i łacińską. Owa granica spowodowała podział chrześcijaństwa na greckie-wschodnie i łacińskie-zachodnie. Cesarstwo upadło, a wyrosła na jego gruzach Europa odziedziczyła i zachowała dawny kulturowy podział. Europa ukształtowana na gruzach antycznego świata śródziemnomorskiego odziedziczyła po nim jego zasadniczy kulturowy podział na dwa zasadnicze kręgi. Podział ten był kontynuowany następnie w okresie chrystianizacji pozostałych części Europy w okresie od IX do X wieku przez Rzym i Konstantynopol. W efekcie w X w. dawna granica z IV w. przesunęła się na Północ, Południe i Wschód Europy. Była to zarazem granica, która ponownie dzieliła chrześcijańskie uniwersum średniowiecznej Europy na dwie części. Szczególnie Europa Środkowa i Wschodnia jest obszarem gdzie dawna granica wyraźnie przebiega, dzieląc Europę na dwie części. Jest to zarazem najtrwalsza granica, dzieląca nadal Europę. Jest to jedno z głównych terytoriów dramatycznego procesu dziejowego polegającego na konfrontacji Wschodu i Zachodu cywilizacji śródziemnomorskiej. Podział ten ma istotne znaczenie dla świadomości etnicznej. Linia dzieląca katolicyzm i prawosławie w Europie sprawia taki sam podział wśród jednolitych etnicznie społeczności, co powoduje odmienny rozwój kultury, świadomości narodowej, procesów historycznych. Jaskrawym przykładem tej tezy są Serbowie i Chorwaci. Oba narody ukształtowane są na tym samym słowiańskim

etnograficznym podłożu, ale posiadają odmienną świadomość etniczną i kulturową. Jest to związane z chrystianizacją Chorwatów przez łaciński katolicyzm a Serbów przez bizantyńskie prawosławie. Podobny “prowincjonalizm” dostrzeżemy nad Odrą i Dnieprem. Ludzie tutaj mieszkający w X w. skazani zostali – szczególnie w dziedzinie chrześcijańskiej myśli teologicznej – na bycie peryferiom duchowych centrów: Konstantynopola i Rzymu. Polska i Ukraina w momencie chrystianizacji stały się “kresami” greckiego chrześcijaństwa Konstantynopola i łacińskiego chrześcijaństwa Rzymu. Chrześcijaństwo tutaj zaszczipiane było już chrześcijaństwem podzielonym kulturowo a niedługo i konfesyjne. W tym kontekście trzeba chyba dokonywać każdej sensownej próby opisanie fenomenu religijnego “kresów” czy raczej pogranicz polsko-ukraińskiego dawnej Rzeczypospolitej. Sądzę, że coś takiego jak specyficzna duchowość kresów istnieje. Jej zasadniczą cechą było doświadczenie zgodnego i harmonijnego współżycia na jednym obszarze ludzi reprezentujących dwa podstawowe kręgi cywilizacyjne chrześcijańskiej Europy: łaciński-Zachód i bizantyński-Wschód. Do tego dochodziła znacząca obecność judaizmu. Reprezentantami kultury łacińskiej była tutaj “szlacheckość” i polski rzymski katolicyzm. Kulturę bizantyńską reprezentowała prawosławna albo grekokatolicka wieś. Wspólne życie na jednym obszarze zmuszało do asymilacji wartości reprezentowanych przez “łacińskość” i “bizantyńskość”. Właśnie to wspólne zwykłe życie, wspólny kresowy los zmuszał do przełamywania obcości, uprzedzeń dogmatycznych (np. gdy z powodu dalekiej odległości do kościoła łacinnicy chrzcili dzieci w cerkwiach), wzajemnej asymilacji i odmiennych pierwiastków kulturowych. W efekcie można chyba mówić o wytworzeniu się tutaj swoistej syntezy kulturowej czy nowej jakości kulturowej odmiennej wobec standardów obowiązujących poza tym obszarem pogranicza.

A jeżeli tak jest, jeżeli pogranicze polsko-ukraińskie wytworzyło jakieś wspólne dziedzictwo religijne, to tutaj właśnie musiały – niejako siłą rzeczy – ujawnić się kontrowersje wyznaniowe i zarazem próby przezwyciężenia tych kontrowersji. Rzeczpospolita będąca na styku kultur Wschodu i Zachodu była szczególnym miejscem wyraźnej ich artykulacji. W innych regionach Europy np. w Hiszpanii czy Rosji podstawowe przekonanie katolików i prawosławnych na przykład o wyłącznym posiadaniu monopolu na zbawienie było czymś oczywistym i samo zrozumiałym. Nie wymagało to refleksji, uświadomienia czy udowadnia sąsiadom innowiercom. Dlatego, że nie było ich w sąsiedztwie, w rodzinie. Zajmowali się tym teologowie – specjaliści od apologii wyznaniowej. Zupełnie inaczej było na pogranicze polsko-ukraińskim. Problem zbawienia dzielił lub łączył katolików i prawosławnych. Od rozumienia tej kwestii zależała polityka tolerancji. Spojrzenie poprzez ten pryzmat na pogranicze polsko-ukraińskie ujawnia obszary po obu stronach granicy Wschodu i Zachodu na terenie dawnej Rzeczypospolitej gdzie doszło do spotkania tego, co podstawowe i fundamentalne dla duchowej tożsamości katolików i prawosławnych. Takie spotkania były konfrontacją tego, co wspólne dla obu chrześcijańskich wspólnot a jednocześnie uświadomieniem różnice w interpretacji wspólnych wartości fundamentalnych. Granica kultur była, więc wówczas jednocześnie otwarta i zamknięta. Łączyła i dzieliła jednocześnie; pokazywała to, co jednocześnie wspólne i różne. Spór ten był soczewką, skupiającą podstawowe dylematy, rozdroże, konflikty rozdzielające do dnia dzisiejszego te dwa zasadnicze kulturowe kręgi cywilizacji chrześcijańskiej. W sporze o zbawienie ogniskowały się wszystkie zasadnicze kulturowe, polityczne, gospodarcze różnice dzielące świat łaciński i bizantyński w Rzeczypospolitej. Np. w kształtowaniu się polskiej myśli politycznej w XVI i XVII w. istotne znaczenie odgrywały religijne problemy oraz pluralizm wyznaniowy, a co za tym idzie – równowaga polityczna i stabilność w wielonarodowym i wielo wyznaniowym państwie. Katolicko-prawosławny spór o zbawienie nie był, więc wyłącznie sporem ściśle doktrynalnym, teologicznym. Miał on swoje, więc wyraźne przełożenie na praktykę życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Spór o zbawienie był jednocześnie praktycznym sporem kultury prawosławia i katolicyzmu. Ślady tego sporu można dostrzec w kulturze Rzeczypospolitej. Można przypuszczać, że sedno konfliktu między Wschodem i Zachodem w Europie to ustawiczny spór o zbawienie. Dotyczy to szczególnie wieku XVI i XVII. Okres ten w dziejach Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej na ziemiach Ukrainy i Białorusi to czas kryzysu i zarazem powolnego, oddolnego ruchu reformy. Ekspansja katolicyzmu była czynnikiem, który zmuszał do przeciwstawienia się mu przez dzieło reformy wewnętrznej. Bierność i pasywność oznaczała utratę i odchodzenie od prawosławia wyższych jego warstw: magnaterii, szlachty i nielicznego mieszczaństwa. Elity prawosławne – ruska prawosławna magnateria, szlachta, wyższe duchowieństwo w XVI i XVII w. stanęły przed ekspansją zachodniego chrześcijaństwa w jego wersji protestanckiej i katolickiej. Łączyło

сіє то з культуrową unifikacją prowadzącą do polonizacji. Sprawiało to, że prawosławie przestało być czymś zastanym, odziedziczonym i naturalnym wynikającym z urodzenia, zakorzenienia w rodzimej bizantyńsko-wschodniosłowiańskiej kulturze. Obcy misjonarze głoszący wyłączną możliwość zbawienia w swych Kościołach, kwestionowali możliwość ocalenia w tradycyjnym wyznaniu “bałwochwalców” – przodków prawosławnych magnatów i szlachty. Kwestionowano przez to powiązanie prawosławnej kultury z nadzieją ocalenia wiecznego. Została zanegowana obecność sfery sakralnej w rodzimej bizantyjsko-słowiańskiej kulturze. Był to skuteczny katalizator polonizacji i kryzysu rodzimej kultury. Konieczna okazała się weryfikacja zakwestionowanej soteriologicznej wartości prawosławia, nadziei zbawienia; jej odrzucenie lub przyjęcie i obrona. Konieczne stawało się dokonanie fundamentalnego wyboru pomiędzy trwaniem w prawosławiu lub konwersji na kalwinizm bądź katolicyzm. W większości np. ruskich magnatów dokonano tego drugiego wyboru. Ta sytuacja wyraźnie odróżniała prawosławnych w Rzeczypospolitej od prawosławia moskiewskiego oraz pozostałych tradycyjnie prawosławnych obszarów Europy pozostających pod panowaniem tureckim czy habsburskim. Tutaj ludzie byli zwyczajnie zmuszeni dokonywać refleksji nad problemem zbawienia. Czy dzisiaj ktoś próbuje iść śladem przywołanych przez nas dawnych pro- ekumenistów ziem ruskich? Czy możliwe jest nawiązanie we współczesnym dialogu ekumenicznym do wyznaniowego i kulturowego uniwersalizmu tradycji ziem ruskich I Rzeczypospolitej? Wydaje się, iż te dawne koncepcje zjednoczeniowe mają obecnie wyłącznie historyczne znaczenie i przez to już nie mogą być kontynuowane. Są one w znacznej mierze zamkniętym rozdziałem w dziejach poszukiwań jedności. W XX wieku te dawne idee zostały wyrażone jaśniej; zostały wykrystalizowane wyraźniej. Tym samym w perspektywie historii możemy wskazać tych wszystkich, których idee ekumeniczne zostały zrealizowane. Np. śmiałe idee ekumeniczne Ostrogskiego, które wydawały się dla większości jego współczesnych chimeryczną iluzją, fantazją niemożliwą do realizacji zostały w dużej mierze podjęte w XX wieku. Trzeźwość, zdrowy rozsądek jego oponentów np. Pocięja obecnie okazują się wyłącznie wytworem ich uwikłania w okoliczności czasu, konserwatyzmem, lekiem wobec szerszego myślenia. Tak oto Ostrogski religijny “fantasta” przeżył zdroworozsądkowych realistów. Mimo swego dyletanctwa dokonał ważnego wkładu do poszukiwań jedności chrześcijaństwa.

Кондратюк А.Ю.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ БОГОСЛУЖІННЯ МОГИЛЯНСЬКОЇ ДОБИ В РОЗПИСАХ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ

Православне богослужіння у будь-яку історичну добу було невичерпним джерелом сюжетів і образів церковного мистецтва. Нерідко церковне мистецтво фіксує зміни в літурійній практиці, відображає актуальні богословські ідеї. Особливо це стосується монументального малярства: сама його специфіка передбачає чутливість до світоглядних змін, адже замовниками монументальних видів мистецтва, як правило, є люди, що формують світогляд своєї доби. Красномовним свідченням цього є монументальні розписи церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. У цьому ансамблі відображено актуальні тенденції богословської думки могилянського часу.

В системі розписів храму вражає велика кількість зображень Небесних Сил. В першу чергу привертає увагу грандіозна деісусна композиція із собором Небесних Сил на склепінні внутрішнього нартекса – тут презентовані ангели різних чинів. До неї належать композиції “Собор архан-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011